

MODELAGEM MATEMÁTICA DE FONTES DE CALOR EM PROCESSOS DE SOLDAGEM: UMA REVISÃO COMPARATIVA ENTRE ROSENTHAL, MODELOS GAUSSIANOS E GOLDAK

Nilton C. Pereira^{1,2}, Felipe P. Mariano¹, Demostenes Ferreira Filho²

¹Laboratório de Engenharia Térmica e de Fluidos (LATEF), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG)
Av. Esperança, Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5, CEP: 74.690-900 – Goiânia/Goiás, Brasil.

²Laboratório de Materiais e Fabricação (LAMAF), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG)
Av. Esperança, Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5, CEP: 74.690-900 – Goiânia/Goiás, Brasil.

Resumo. A modelagem numérica do processo de soldagem é uma ferramenta essencial para prever tensões residuais, distorções e a microestrutura final de junta soldada. A precisão dessas simulações depende do modelo de fonte de calor. Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os principais modelos matemáticos utilizados para a simulação da distribuição de temperatura em processos de soldagem. São discutidas as formulações clássicas de Rosenthal, os modelos gaussianos superficiais e volumétricos e o modelo de Goldak, em sua forma de dupla elipsoide e extensões recentes. São abordadas as diferenças conceituais, expressões matemáticas, hipóteses adotadas e aplicações práticas de cada modelo, bem como técnicas de calibração experimental. A revisão evidencia que, embora o modelo de Rosenthal seja útil em análises analíticas simplificadas (Rosenthal, 1946), os modelos gaussianos e principalmente o de Goldak oferecem maior realismo em simulações numéricas tridimensionais (Zuo et al., 2020). Trabalhos recentes demonstram ainda o uso de métodos baseados em inteligência artificial e estatística bayesiana (Cheng, 2024; Ertugrul, 2025). para ajuste automático dos parâmetros do modelo de Goldak. Conclui-se que a integração de modelos matemáticos consolidados com métodos modernos de calibração representa a tendência atual das pesquisas na área, sendo o modelo de Goldak o mais utilizado e preciso para simulações termomecânicas detalhadas em cenários industriais e de pesquisa.

Palavras-chave: Simulação Computacional de Soldagem, Fonte de Goldak, Fonte Gaussiana,

Fonte de Rosenthal.

1 INTRODUÇÃO

A modelagem matemática da transferência de calor em processos de soldagem e manufatura aditiva tem se tornado essencial para prever o campo térmico (Zuo et al., 2020), reduzir custos experimentais e otimizar parâmetros de processo (Nain et al., 2021). Diversos modelos foram propostos ao longo das últimas décadas, destacando-se os de Rosenthal, os gaussianos e o de Goldak (Rosenthal, 1946; Glodak et al., 1984). Cada modelo apresenta hipóteses próprias, diferentes níveis de simplificação e aplicações específicas.

Este artigo tem como objetivo revisar os principais modelos de fonte de calor, apresentar suas formulações matemáticas, discutir suas limitações e destacar avanços nos últimos anos (2020-2025) em formulação, calibração experimental, técnicas de ajuste de parâmetros (incluindo aprendizado de máquina), aplicações em WAAM / L-PBF, suas limitações e recomendações práticas, com base em artigos revisados por pares.

2 DESENVOLVIMENTO

A simulação numérica de processos de soldagem e manufatura aditiva depende da representação da fonte de calor. O modelo adequado deve refletir, com boa aproximação, a distribuição espacial de energia e os mecanismos de transferência de calor que ocorrem durante a fusão do material. Desde os trabalhos pioneiros de Rosenthal, que introduziram soluções analíticas simplificadas baseadas em fontes pontuais ou lineares, houve evolução para modelos gaussianos e, posteriormente, para distribuições volumétricas mais sofisticadas (Zuo et al., 2020; Nain et al., 2021). Entre estes, o modelo de Goldak se tornou padrão em estudos computacionais devido à flexibilidade e boa correlação com resultados experimentais (Goldak et al., 1984; Zuo et al., 2020).

2.1 Modelos Clássicos de Fontes de Calor

Os modelos de fontes de calor podem ser classificados em superficiais e volumétricos. O Modelo Pontual de Rosenthal et al. (1946) assume uma fonte idealizada de calor pontual ou linear, útil para análises preliminares, mas incapaz de reproduzir perfis realistas de poça, é dado pela equação:

$$T_{(x,y,z)} = T_0 + \frac{q}{2\pi kr} \exp\left(\frac{-v(x-x_0)}{2\alpha}\right) \quad (1)$$

onde:

$T_0 \Rightarrow$ temperatura inicial do material,

$q \Rightarrow$ potência térmica da fonte,

$k \Rightarrow$ condutividade térmica,

$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow$ distância à fonte,

$v \Rightarrow$ velocidade de soldagem,

$\alpha = k/\rho c_p \Rightarrow$ difusividade térmica.

O modelo de Rosenthal, mostrado na Fig.1 em uma representação com eixos normalizados e intensidade térmica em escala arbitrária para ilustrar seu caráter conceitual, constitui a formulação analítica mais clássica para a soldagem, baseado na solução da equação de condução de calor com uma fonte móvel em regime quase-estacionário. Embora não seja um modelo de fonte distribuída como os outros, o modelo de Rosenthal é a pedra fundamental da análise térmica em soldagem. Os parâmetros a serem calibrados são as propriedades do material (α, k) e os de processo (q, v). É uma solução analítica de baixo custo computacional, ideal para estimativas rápidas de taxa de resfriamento e largura da Zona Termicamente Afetada (ZTA) e excelente para fins didáticos e validação inicial de modelos numéricos, no entanto, como desvantagens não considera a distribuição real de calor, sendo uma fonte pontual; ignora a geometria da peça (cantos, bordas), despreza a mudança de fase e a dependência da temperatura das propriedades dos materiais e superestima significativamente as temperaturas próximas à fonte.

Figura 1. Modelo de Rosenthal (AUTORES, 2025)

O Modelo Gaussiano Superficial, mostrado na **Fig. 2** **ilustra de forma conceitual o decaimento da densidade de energia a partir do centro da fonte**, descreve a densidade de fluxo térmico sobre a superfície do material por uma distribuição gaussiana; sendo mais adequado para processos laser e de alta concentração de energia. É definido por:

$$q(x,y) = \frac{3\eta P}{\pi r^2} \exp\left(\frac{-3r^2}{r_0^2}\right) \quad (2)$$

onde:

η => eficiência térmica do processo,

P => potência da fonte (W),

$r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ => distância à fonte,

r_0^2 => raio efetivo da fonte.

Foi um dos primeiros modelos de fonte distribuída aplicado com o Método dos Elementos Finitos (MEF), representando o arco como um disco de calor na superfície da peça. Os parâmetros-chave são a eficiência térmica (η), o raio do arco (r) e a potência de soldagem ($P = UI$). A calibração é feita ajustando η e r para que a poça de fusão simulada corresponda à observada experimentalmente. É mais realista que o modelo de Rosenthal (Zuo et al., 2020; Nain et al., 2021), simples de implementar em códigos de MEF e tem custo

computacional moderado (Zuo et al., 2020); mas assume uma distribuição de calor simétrica e superficial, não capturando a penetração do arco (Nain et al., 2021), sendo inadequado para processos de soldagem com alta penetração, como feixe de elétrons ou soldagem de aços de alta espessura.

Figura 2. Fonte Gaussiana Superficial (AUTORES, 2025)

Modelos superficiais como o Gaussiano se mostram inadequados para processos de soldagem com penetração significativa desde o início, como soldagem a laser ou feixe de elétrons, sendo necessário utilizar modelos de fonte volumétrica que distribuam o calor ao longo da profundidade da peça. Assim, o Modelo de Fonte Gaussiana Volumétrica Zuo et al. (2020) distribui o calor em um volume com perfil decrescente exponencial ou gaussiano, simulando parcialmente a penetração da fonte, diferentemente da Fonte Uniforme Volumétrica Zuo et al. (2020) que considera a energia distribuída de forma homogênea no volume, sendo de aplicação limitada. São definidos pelas equações (3) e (4) respectivamente:

$$q_{(x,y,z)} = \frac{6\sqrt{3}\eta P}{\pi^{3/2}r_x r_y r_z} \exp\left(-3\left[\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 + \left(\frac{z}{r_z}\right)^2\right]\right) \quad (3)$$

$$q_v = \frac{\eta P}{V} \quad (4)$$

onde:

$V \Rightarrow$ volume da região de aquecimento,

r_x, r_y e $r_z \Rightarrow$ semi-eixos característicos da distribuição gaussiana.

A Fonte Volumétrica Gaussiana, representado na Fig. 3 (esquerda) **mostra o decaimento da intensidade**, tem como parâmetros críticos a eficiência de absorção (η), os raios e a profundidade. A calibração é complexa e requer a combinação de dados experimentais com simulação inversa para ajustar esses parâmetros até que a geometria da zona fundida simulada coincida com a real. Representa com alta-fidelidade o perfil térmico de processos a laser (Zuo et al., 2020) e feixe de elétrons, captura o afunilamento característico da penetração, mas tem um número elevado de parâmetros para calibrar com custo computacional muito alto devido à natureza 3D da função de distribuição e assume um perfil de intensidade Gaussiano em todo o volume, o que pode não ser perfeito.

A Fonte **Volumétrica Uniforme**, Fig. 3 (direita), **por ser um modelo mais simplificado, os parâmetros são puramente geométricos, ou seja, raio R, ou largura W e comprimento L, e altura h**. A calibração envolve ajustar essas dimensões para que o volume da zona fundida simulada corresponda ao experimental. É simples de implementar e compreender com custo computacional mais baixo que o modelo Gaussiano Volumétrico, pois a função é constante. Pode ser uma boa aproximação inicial para processos com penetração uniforme, no entanto, não é fisicamente realista, pois a densidade de energia em um feixe de soldagem nunca é perfeitamente uniforme e gera gradientes de temperatura não suaves nas bordas da fonte, o que pode introduzir imprecisões numéricas; além de superestimar a temperatura nas bordas e subestimar no centro, comparado a uma distribuição Gaussiana.

Figura 3. Fontes Gaussiana Volumétrica (esquerda) e Uniforme Volumétrica (direita) (AUTORES, 2025)

Já o modelo de Goldak et al. (1984), também conhecido como “double-ellipsoidal heat

source”, representado na **Fig. 4 para evidenciar sua assimetria característica**, em essência, é um modelo matemático de distribuição de calor sendo uma formulação analítica/fenomenológica volumétrica para representar o aporte térmico móvel em processos de soldagem por arco, que foi concebido para reproduzir a geometria assimétrica típica de poças de fusão em processos de arco e é largamente adotado como termo-fonte em simulações térmicas transientes de soldagem.

Ele descreve a forma do arco elétrico (ou do aporte térmico) através de funções analíticas que dividem a poça de fusão em duas semi-elipses, sendo uma na frente do arco (fonte frontal), e outra atrás do arco (fonte traseira). Essas semi-elipses são definidas por equações matemáticas que controlam a intensidade e a distribuição espacial do fluxo de calor, em função de parâmetros como profundidade, largura e comprimento da poça. É usado numericamente como condição de contorno ou termo fonte dentro de simulações computacionais (FEM/FVM), e também em técnicas modernas de calibração (incluindo aprendizado de máquina) e aplicações recentes em manufatura aditiva (WAAM / L-PBF).

As conclusões apontam avanços importantes em calibração automática e extensões do modelo para processos a laser, mas ressaltam limitações inerentes quando efeitos microfluídicos da poça ou multi-escala são relevantes. Estudos comparativos recentes Zuo et al. (2020) e Nain et al. (2021) indicam que, embora modelos gaussianos sejam eficazes em soldagem laser superficial, o modelo de Goldak apresenta melhor desempenho em soldagem por arco, devido à possibilidade de calibrar diferentes frações de energia para frente e para trás da poça de fusão. As equações (5) e (6) definem respectivamente as semi-elipses frontal ($x \leq 0$) e traseira ($x > 0$).

$$q_f(x, y, z) = \frac{6\sqrt{3}f_f\eta P}{abc_f\pi^{3/2}} \exp\left(-3\left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c_f^2}\right]\right) \quad (5)$$

$$q_r(x, y, z) = \frac{6\sqrt{3}f_r\eta P}{ab_r\pi^{3/2}} \exp\left(-3\left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c_r^2}\right]\right) \quad (6)$$

onde:

a e $b \Rightarrow$ dimensões da elipse na direção do comprimento e largura,

c_f e $c_r \Rightarrow$ semi-eixos para frente e atrás da poça,

f_f e $f_r \Rightarrow$ frações de energia.

Figura 4. Modelo de Goldak (AUTORES, 2025)

O modelo de Goldak evoluiu em diferentes versões, sendo o clássico 3D aplicável a processos de arco, sendo o mais difundido; o Goldak alongado desenvolvido para processos de deposição por arco com múltiplos passes (WAAM), onde a poça é mais extensa; o Goldak adaptado para laser que considera maior concentração e penetração de calor em profundidade, reproduzindo o regime de “keyhole”; e o Goldak dinâmico com parâmetros dependentes da potência, velocidade ou corrente, aplicável em simulações paramétricas ou acopladas a estratégias de controle.

Estudos recentes Chenge et al. (2024) e Ertugrulet et al. (2025) mostram que a introdução de funções dependentes do processo amplia a robustez do modelo e reduz a necessidade de recalibração experimental. A calibração do modelo de Goldak é essencial para garantir correspondência entre simulação e realidade. As principais abordagens incluem:

1. Medição geométrica da poça de fusão: corte transversal do cordão de solda, seguido de análise metalográfica, determina largura e profundidade da penetração.
2. Medições térmicas locais: instalação de termopares tipo K em pontos próximos ao cordão, registrando curvas temporais de temperatura.
3. Imagem infravermelha: câmeras de alta velocidade ou termográficas captam mapas térmicos da superfície durante a soldagem.
4. Pirômetros ópticos: utilizados para medir temperaturas pontuais em regiões específicas

da poça.

5. Ajuste por otimização: parâmetros são calibrados minimizando o erro entre curvas experimentais e simuladas.

Nos últimos anos, técnicas de inteligência artificial vêm sendo aplicadas à calibração. Ertugrulet et al. (2025) utilizou redes neurais artificiais para ajustar os parâmetros de Goldak em soldagem plasma, enquanto Chenge et al. (2024) aplicou processos gaussianos (GP) para calibração automática em manufatura aditiva a laser.

Para a validação experimental do modelo é preciso de instrumentação apropriada, tais como termopares que são instalados em regiões estratégicas do corpo de prova, permitindo captar perfis térmicos transientes; câmeras infravermelhas utilizadas para registrar a distribuição superficial de temperatura e acompanhar a evolução temporal da poça; sistemas ópticos para observar a geometria dinâmica da poça de fusão; conexão sincronizada dos sensores ao software de aquisição de dados do processo de soldagem, permitindo correlação entre parâmetros elétricos e térmicos; além de cortes transversais e polimento revelam dimensões do cordão e microestruturas. Dessa forma pode-se ter um conjunto de dados confiável para a calibração dos modelos numéricos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O modelo de Goldak continua sendo o mais empregado em simulações de soldagem por arco (Zuo et al., 2020; Nain et al., 2021), devido à flexibilidade e simplicidade. Sua principal limitação reside na necessidade de calibração experimental extensiva, que pode demandar instrumentação sofisticada. Modelos gaussianos superficiais ainda se mostram mais adequados em soldagem a laser e L-PBF (Zuo et al., 2020), enquanto o Goldak modificado ou híbrido ganha espaço em WAAM (Nain et al., 2021) e processos multi-física.

Uma lacuna atual é a falta de protocolos padronizados para calibração: diferentes grupos de pesquisa adotam métricas distintas (largura da poça, curvas térmicas, imagens superficiais), o que dificulta comparações. Avanços recentes em aprendizado de máquina oferecem alternativas promissoras (Cheng, 2024; Ertugrul, 2025) para reduzir a dependência de tentativa e erro.

4 CONCLUSÕES

O modelo de Goldak consolidou-se como referência (Goldak et al., 1984; Zuo et al., 2020) para simulações numéricas de soldagem e manufatura aditiva. Apesar de suas limitações, apresenta vantagens significativas sobre modelos clássicos, especialmente para representar a assimetria da poça e a penetração volumétrica, assim, para processos de alta densidade de energia com penetração profunda e formação de “keyhole”, como soldagem a laser e feixe de elétrons, os modelos volumétricos tornam-se essenciais, entre eles, o modelo Volumétrico Gaussiano é o mais preciso e fisicamente representativo, apesar de sua complexidade (Zuo et al., 2020). O modelo Volumétrico Uniforme serve como uma ferramenta útil para análises iniciais (Nain et al., 2021) e de baixa complexidade, onde a captura do perfil exato de temperatura não é crítica, mas a representação da penetração é necessária.

A tendência atual na pesquisa é o acoplamento de modelos CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional) da poça de fusão com modelos MEF do sólido (Hu et al., 2024), buscando eliminar a necessidade de calibração empírica dos parâmetros da fonte, representando a física do processo de forma ainda mais completa, ou seja, a integração de métodos de calibração automática (Cheng, 2024; Ertugrul, 2025) e híbrida, associada a instrumentação avançada, garantindo maior robustez e aplicabilidade em processos diversos.

REFERÊNCIAS

- ERTUGRUL, G. **Artificial neural network based calibration of Goldak heat source parameters in tandem plasma transferred arc process using finite element analysis.** *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2025. [DOI:10.1007/s00170-025-15843-x](https://doi.org/10.1007/s00170-025-15843-x).
- CHENG, J. **A Gaussian Process-Based Extended Goldak Heat Source Model for Finite Element Simulation of Laser Powder Bed Fusion.** *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2024. DOI:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.xxxxx.
- NAIN, V. et al. **Development of an Elongated Ellipsoid Heat Source Model.** *Frontiers in Materials*, 2021. DOI:10.3389/fmats.2021.747389.
- ZUO, S. et al. **Numerical Simulation and Experimental Research on Welding and Heat Source Models.** *Materials (Basel)*, v. 13, n. 13, p. 2798, 2020. [DOI:10.3390/ma13132798](https://doi.org/10.3390/ma13132798).
- GOLDAK, J.; CHAKRAVARTI, A.; BIBBY, M. **A new finite element model for welding heat sources.** *Metallurgical Transactions B*, v. 15, n. 2, p. 299–305, 1984. DOI: 10.1007/BF02667333.
- ROSENTHAL, D. **The Theory of Moving Sources of Heat and Its Application to Metal Treatments.** *Transactions of the ASME*, 1946.